

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
343 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	

INNOVATSION TIZIMLARGA ATROF-MUHIT VA ICHKI OMILLAR TA'SIRI

Abdullayev Baxodir

Ph.D., doktorant

Andijon mashinasozlik instituti

ORCID: 0000-0001-7094-2464

ECONOMY

ЭКОНОМИКА

ИQTISODIYOT

Annotatsiya: U Ushbu maqolada innovatsion tizimlar va ularning tashqi hamda ichki muhit bilan o'zaro ta'siri tadqiq qilingan. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, tizimning murakkablik va barqarorlik darajasi bilan birga, unga atrof-muhitning ta'sir chegaralarini ham aniqlash zarur. Atrof-muhit tartibli va tartibsiz jarayonlardan iborat bo'lib, tizimning resurslar almashinuvi hamda moslashish imkoniyatlariga ta'sir qiladi va o'zaro bog'liqdir. Korxonada faoliyatining tahlili gomeostaz printsipli asosida tashqi o'zgarishlarga mos ravishda muvozanatga intilishini ko'rsatadi. Shu jihatlarni inobatga olgan holda, raqobatbardoshlik muammolarini hal etish uchun xavfli inertsiya tushunchasi va undan saqlanishning blok-sxemasi taklif qilingan. Tashkilotni boshqarishda qarorlar qabul qilish jarayonida axborot texnologiyalarining roliga urg'u berilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion tizimlar, gomeostaz printsipli, tashqi va ichki muhit, moslashuvchanlik strategiyalari, raqobatbardoshlik.

Abstract: This article studies innovative systems and their interaction with the external and internal environment. The study shows that, along with the level of stability of the system in terms of complexity, it is necessary to determine the limits of the environmental impact on the system. The environment consists of ordered and disordered processes, affects the exchange of resources and the ability of the system to adapt, and is interconnected. Analysis of the enterprise's activities shows that the principle of homeostasis mainly strives for balance in accordance with external changes. Taking into account these aspects, the concept of dangerous inertia and a block diagram of its prevention are proposed to solve competitiveness problems. Emphasis is placed on the role of information technologies in decision-making and management in the management of the organization.

Keywords: innovative systems, the principle of homeostasis, external and internal environment, adaptation strategies, competitiveness.

Аннотация: В данной статье рассматриваются инновационные системы и их взаимодействие с внешней и внутренней средой. Исследование показывает, что наряду с уровнем устойчивости системы по уровню сложности необходимо также определять пределы воздействия окружающей среды на систему. Окружающая среда состоит из упорядоченных и неупорядоченных процессов, которые влияют на способность системы обмениваться ресурсами и адаптироваться, и они взаимосвязаны. Анализ эффективности деятельности корпораций показывает, что принцип гомеостаза в основном направлен на достижение равновесия в ответ на внешние изменения. С учетом этих аспектов для решения проблем конкурентоспособности предлагается концепция опасной инерции и структурная схема ее избежания. Особое внимание уделяется роли информационных технологий в принятии решений и управлении в управлении организацией.

Ключевые слова: инновационные системы, гомеостатический принцип, внешняя и внутренняя среда, стратегии адаптации, конкурентоспособность.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiyotda innovatsion tizimlar rivojlanishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Ular ilmiy-texnologik taraqqiyot, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va raqobatbardoshlikni

ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Har qanday innovatsion tizimning muvaffaqiyati unga ta'sir qiluvchi ichki va tashqi muhit omillariga bog'liq bo'lib, ularning o'zaro aloqasi tizimning barqarorligi va rivojlanish dinamikasini belgilaydi.

Ichki muhit omillari innovatsion tizimning ichki resurslari, boshqaruv strategiyalari, tashkiliy tuzilmasi va inson kapitali bilan bog'liq bo'lsa, tashqi muhit omillari iqtisodiy, siyosiy, huquqiy va texnologik muhit bilan belgilanadi. Shu sababli, innovatsion faoliyatni samarali olib borish uchun tashkilotlar ichki va tashqi muhit omillarini chuqur tahlil qilishlari, ularning imkoniyatlaridan unumli foydalanishlari zarur.

Mazkur maqolada innovatsion tizimlarga ichki va tashqi muhit omillarining ta'siri ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, innovatsion jarayonlarni rivojlantirishda ushbu omillarning roli va ahamiyati ko'rib chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Innovatsion tizimlarning samaradorligi ularning ma'lum bir tartibning butun doirasida integratsiyalashuviga bog'liq. Ushbu tizimlar nafaqat o'z faoliyatini saqlab qolish, balki o'zgaruvchan tashqi sharoitlarga nisbatan samaradorligini ta'minlash imkonini beradi. Tizim atrof-muhitdan kamroq "murakkablik" maydoni bilan ajralib turadi va katta "murakkablik"dan farqlanadi. N. Luhmann "doimiy ravishda tizim va atrof-muhit bir-biri bilan uzviy bog'liqligini va bir-birisiz tushunib bo'lmashligini ta'kidlaydi. Tizim atrof-muhitdan ajraladigan joyda boshlanadi" [1]. Shuning uchun, korxonalarining o'zgarishlarga moslashish qobiliyati ularning uzoq muddatli barqarorligi va muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir qiladi. Ushbu maqolada innovatsion tizimlarning rivojlanishini ta'minlovchi omillarni o'rganish bilan birga, ularning resurslarni boshqarish hamda samarali qaror qabul qilish strategiyalari ham tahlil qilingan.

Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri ko'plab olimlarning tadqiqot markazi bo'lgan. Jumladan, C. Chaminade innovatsion siyosatni ishlab chiqishda innovatsion tizimlar yondashuvini qabul qilish oqibatlarini tadqiq qilgan [2]. A. Sarta iqtisodiy va institutsional muhitga tashkiliy moslashuvga oid turli nazariyalarni umumlashtirish masalalari bilan shug'ullangan [3]. S. Filippovanning maqsadi – milliy iqtisodiyot korxonalarining innovatsion rivojlanishini boshqarishda axborot texnologiyalarining rolini aniqlash bo'lgan [4].

M. Porter beshta kuch asosida sanoatning raqobatdosh kuchlarini aniqlash va tahlil qilishni taklif qilgan. Unga ko'ra, beshta kuch – bu raqobat, sanoatga yangi ishtirokchilarning tahdidi, yetkazib beruvchilarning savdolashish qobiliyati, mijozlarning savdolashish qobiliyati va mijozlarning sektor mahsulotlariga o'rinbosarlarni topish qobiliyatidir [5].

E. Charles fikricha, "korxonalar o'z tizimlari va amaliyotlarida muvaffaqiyat qozonishi uchun nafaqat biznes maqsadlarini, balki uning a'zolarining fiziologik va ruhiy ehtiyojlarini ham qo'llab-quvvatlash uchun moslashuvchan imkoniyatlarga ega bo'lishi kerak". U buni umumiy progressiya sifatida "ijtimoiy-madaniy gomeostaz" deb atagan [6].

I. V. Tomashuk korxonalarda moslashuvchanlik strategiyalarini ishlab chiqish masalalarida tadqiqot olib borgan [7]. N. Lyanikov innovatsion tizimlarning rivojlanish omillarini tadqiq qilgan [8]. Biroq jamiyat talabini korxonalar imkoniyat darajasidan kelib chiqib, mahsulot hajmini moslashtirish va uni zudlik bilan amalga oshirish o'rtasidagi qarorlarni qabul qilish masalalari hali to'liq tadqiq etilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqola innovatsion tizimlarning ichki va tashqi muhit bilan qanday ishlashini ko'rib chiqadi. Amaldagi metodologiyalar ham nazariy, ham amaliy yondashuvlarni o'z ichiga oladi va ular atrof-muhit hamda tizim chegaralarini aniqlash uchun tizimlar nazariyasiga asoslanadi. Gomeostaz printsiptan foydalangan holda tashqi muhit o'zgarishlariga javob mexanizmlari baholangan hamda vaqt omilining ahamiyati ko'rsatilgan. Tizimlarning raqobatbardoshligini oshirish uchun "yetti kuch" modeli qo'llanilgan, chunki u korxonalariga mahsulot va xizmatlarni isloh qilishda yordam beradi. Ushbu maqolada, shuningdek, statistik va modellashtirish usullari yordamida axborot

texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi tahlil qilingan. Bu usul korxonalariga tashqi muhitdagi o'zgarishlarni kuzatish va oldindan ko'rish orqali o'z faoliyatini kuchaytirishga imkon beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Atrof-muhitning tabiatini yanada chuqurroq ochib berish istagi bizni uning ba'zi tushunchalarini ilgari surishga majbur qiladi.

To'plamlar nazariyasi nuqtai nazaridan, ichki muhit berilgan to'plam tarkibidagi tarkibiy qismlarni, tashqi muhit esa ushbu to'plamda bo'lmagan elementlarni o'z ichiga oladi. Agar hamma narsa tashqi muhit bilan nisbatan bog'liq bo'lsa va ko'plab elementlariga kiritilmagan bo'lsa, u ichki muhit bilan yanada murakkablashadi: u tizimga kiradi va uning tuzilishini belgilaydi. Ichki va tashqi muhit o'rtasida aniq chegaralar yo'q. Kecha xodim ish izlayotgan tashqi muhitda edi, ammo bugun u firmada ishlaydi va ichki muhitga kiradi.

Atrof-muhitni chuqurroq tushunish uning turli xil ko'rinishlarini namoyon etadi. U quyidagi xususiyatlarga ega:

- uyushgan tizimlar va tartibsiz shakllanishlar to'plami. Shu bilan birga, uyushgan tizimlar atrof-muhitni tashkil etish, oldindan belgilash imkonini beradi, tartibsiz shakllanishlar esa oldindan aytib bo'lmaydiganlik va tasodifiylikni yuzaga keltiradi;

- tizimga ta'sir qiluvchi ko'plab omillar. Atrof-muhit iqtisodiy tizimni o'rab turgan barcha narsalar emas, balki faqat uning hayoti bilan bog'liq bo'lgan jihatlarni qamrab oladi.

Tizim chegaralari ushbu obyekt mavjud bo'lmagan va ulardan eng kam farq qiladigan har qanday obyekt sifatida aniqlanishi mumkin. Iqtisodiy tizimning chegaralarini aniqlash uning bilimi va boshqaruvi uchun prinsipial jihatdan muhimdir. Bunday holda, iqtisodiy tizimning chegaralari, birinchi navbatda, makonda o'rnatiladi. Biznesda bu bozor chegaralari, davlat boshqaruvida esa davlat chegaralari kabi ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Shuni ta'kidlash kerakki, chegaralar muammosi tubdan yangi tizim (masalan, avtoritar mamlakatlarda demokratiya yoki iqtisodiyot) paydo bo'lganda juda murakkablashadi. Tizim chegaralarini aniqlash va uning rejasini tuzish uchun iqtisodiy tizimning har bir obyektiga o'ziga xos o'lchagichni – iqtisodiy tizimni shakllantiruvchi omilni qo'llash zarur. Chegaralarni aniqlaydigan iqtisodiy tizimning fazoviy modelini qurish **tizim topologiyasi** deb nomlanuvchi maxsus bilim sohasi tomonidan o'rganiladi.

Bularning har biri bir nechta maxsus tizimchalarga bo'linishi mumkin. Masalan, menejmentning o'zi marketing, moliya va boshqalarga; ishlab chiqarish esa asbob-uskunalarini yo'naltirish, sifat nazorati, jadvashtirish kabi bo'limlarga ajralishi mumkin.

Tizimdan tashqarida bo'lgan har bir jarayon uning tashqi muhiti sifatida qaraladi. Boshqaruv va tashkiliy javobgarlik nuqtai nazaridan, biz tashqi muhitni **(1)** tizimga ta'sir ko'rsatuvchi omillar va **(2)** tizimga ta'sir etmaydigan omillarga asosan o'rganamiz.

Innovatsion tizim bir nechta bo'limlarga yoki tizimchalarga bo'linishi mumkin. Tizimlar murakkablik darajasiga ko'ra farqlanadi. Umuman olganda, tizim qanchalik murakkab bo'lsa, uning tizimchalari shunchalik ko'p bo'ladi. Biznes kengaygan sari xaridorlar soni ortib, mahsulot turlari ko'payadi va bu vazifalar alohida shaxslarga (keyinchalik bo'limlarga) topshiriladi.

Bu tizimchalar doimo yaxlit bo'lib, o'zaro uzviy bog'liqlik va muvozanatda ishlashi lozim. Agar inson tanasini tizim deb olsak, u bir nechta tizimchalardan tashkil topganini ko'ramiz: skelet tizimi, yurak-qon tomir tizimi, immunitet tizimi, ovqat hazm qilish tizimi va boshqalar. Ularning barchasi birgalikda insonning sog'lom bo'lishini ta'minlaydi. Agar tizimchalar uyg'un ishlamasa, inson kasal bo'lib qoladi.

Ijtimoiy tizim esa bunday tabiiy uyg'unlikdan farq qiladi. Jamiyatda ko'plab tizimlar yetarlicha bog'lanmagan holda ishlaydi. Ular faqat o'z oldiga qo'yilgan vazifani bajarib, uning umumiy tizim natijasiga ta'sirini hisobga olmaydi. Bu hodisa "lokal ratsionalizm" deb ataladi [9]. Lokal ratsionalizatsiya turli tizimchalar o'rtasida mustahkam va doimiy aloqa bo'lishini talab qiladi.

Agar kuchli lokal ratsionalizatsiya amalga oshirilsa, bu korxonaga salbiy ta'sir ko'rsatib, tashqi muhitdagi o'zgarishlarni aniqlashga xalaqit beradi. Barcha tizimchalar korxonaning oxirgi natijasini aniq bilishi va o'zlari bajaradigan ishni tizimning yakuniy mahsulotiga moslashtirib to'g'ri hal qilishi lozim. Agar tizimcha faqat o'z vazifasini bajarsa va umumiy natijaga befarq bo'lsa hamda boshqa

tizimlar bilan bahslashishga ko'p vaqt sarflasa, bu korxonaning tashqi muhit o'zgarishlariga tez moslashishiga xalaqit beradi.

Korxonada tashqi muhitdagi mustaqil hodisalarni kuzatib borishi, ularga nisbatan zarur chora-tadbirlar ishlab chiqishi hamda o'zgaruvchan bozor sharoitida yashab qolish immunitetini oshirishi kerak.

Korxonada va hukumat o'rtasidagi munosabatlarni olaylik. Ayrim korxonalar hukumat qarorlarini to'g'ri qabul qilib, ularni bajarishdan boshqa iloj yo'q deb hisoblaydi. Ayrimlari esa bir necha guruhlariga birlashib, hukumat rahbarlariga tazyiq o'tkazish orqali qarorlarni o'zgartirish yoki umuman qabul qilinmasligini talab qiladi yoki noqonuniy faoliyat yuritishga harakat qiladi.

Korxonada uchun tashqi muhitni kuzatish jarayoni asosan uch qismdan iborat. Birinchidan, muhitdagi qaysi omillar uning faoliyati va mahsuldorligiga ta'sir o'tkaza olishini aniqlash. Ikkinchidan, o'sha omillar o'zgarayotganini yoki o'zgarmayotganini, o'zgarish qaysi yo'nalishda va qanchalik tez sodir bo'layotganini baholash. Uchinchidan, o'zgarishga moslashishni bilish zarur.

Tashqi muhitni kuzatish zarurati tizim va muhit o'rtasidagi o'zaro aloqalar miqdori hamda tashqi muhitning turbulentslik darajasiga qarab o'zgaradi. Turbulentslik ortgan sari muhitni kuzatish zarurati ham oshadi. Masalan, chaqaloqlar ovqatini ishlab chiqaruvchi korxonalar uchun o'zgarishlar unchalik katta ahamiyat kasb etmaydi, chunki ularning xaridorlari doim mavjud. Bunda texnologiya va didlar sekinlik bilan o'zgaradi. Boshqa tomondan, avtomobil, kompyuter qurilmalari, moliyaviy xizmatlar va moda sohasida o'zgarishlar doimo sodir bo'ladi. Ya'ni texnologiya, iqtisodiy sharoit, xaridor didi, mahsulot va xizmatlar turi uzluksiz o'zgarib turadi.

Iqtisodiyot globallashtirib borgan sari muhit uchun axborot tizimini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday tizim doimiy ravishda muhitni kuzatib borib, o'zgarishlar sodir bo'lishi bilan o'z korxonalariga xabar berib turadi.

Tashqi muhitni kuzatish zarurati uning tizim bilan bog'liqligi va aloqalariga asoslanadi. Korxonalar ularning muhit bilan aloqalariga qarab tabaqalanadi. Agar korxonaning tashqi muhit bilan aloqasi cheklangan va aniq nazorat ostida bo'lsa, u yopiq tizim hisoblanadi. Agar korxonada juda ko'p o'zgaruvchan va doimiy aloqalar olib boradigan bo'lsa, u ochiq tizim deb yuritiladi. Yopiq tizimning asosiy xususiyati shundaki, u o'zini o'zi ta'minlash imkoniyatiga ega bo'ladi va tashqi muhit bilan aloqaga ehtiyoj sezmaydi.

Axborot texnologiyalari ishlab chiqarish tizimlarining avtomatlashtirilishini qulaylashtiradi. Kompyuterlashtirilgan liniyalar moslashuvchan ishlab chiqarish jarayonining eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi, chunki ular orqali ma'lum bir dastur va buyruqlar asosida mahsulot turi va shaklini osonlik bilan o'zgartirish mumkin.

Moslashuvchan va samarali ishlab chiqarish jarayonini joriy etish menejerlar uchun tashkiliy javobgarlikni oshirishning asosiy vazifalaridan biridir. Shu bilan birga, eng samarali va eng moslashuvchan tizim ham hech kimga kerak bo'lmagan mahsulot ishlab chiqaradigan bo'lsa, korxonada inqirozga uchrashi mumkin.

Tashkilotning qaror qabul qilish tizimini tahlil qiladigan bo'lsak, uning eng muhim omili samaradorlikdir. Samaradorlik – to'g'ri qaror qabul qilish demakdir. Qaror qabul qilish tizimi – o'tmishni tushunish va kelajakni rejalashtirish jarayonidir. Ushbu tizim tashkilotning javobgarligi uchun mas'ul bo'lib, korxonani muvaffaqiyatga yoki inqirozga olib kelishi mumkin.

Tashkilotlar tashqi muhit o'zgarishlariga moslasha olish qobiliyatiga qarab farqlanadi. "Korxonada moslashuvchanligi uning gomeostatik to'g'ri va teskari aloqa xususiyatlariga ko'ra aniqlanadi" [10].

Tashkilotlar doimo tashqi muhit bilan muvozanatda bo'lishga intiladi. Agar ushbu muvozanat buzilsa, ular uni qayta tiklashga harakat qiladi. Tashqi muhit bilan muvozanatda faoliyat yuritish jarayoni gomeostatika deb ataladi (gomeo – deyarli bir xil, statik – o'zgarmas). Gomeostatika tamoyiliga ko'ra, tashqi muhitdagi har qanday o'zgarish sodir bo'lishi bilan o'z korxonada bu haqda ogohlantiriladi. Korxonalar esa har doim ham o'zgarish sodir bo'lishi bilan o'z xabardor bo'la olmaydi yoki bo'lsa ham unga ma'lum vaqt o'tgach e'tibor qaratadi.

1-rasmga qaraydigan bo'lsak, u yerda o'zgarish sodir bo'lgandan so'ng unga nisbatan qabul qilingan chora-tadbirlarni amalga oshirishga ketgan vaqt (shaklda T_s va T_e) tasvirlangan. Ushbu funksiyada korxonaning o'zgarishdan xabar topishiga ketgan vaqt T_s va T_a keltirilgan. T_a va T_d vaqt

oralig'ida korxonaga o'zgarishga nisbatan qandaydir chora-tadbir ishlab chiqish to'g'risidagi qarorni qabul qiladi. T_d va T_e vaqt oralig'ida esa korxonaga qabul qilingan qarorni amalga oshirishga harakat qiladi, lekin u rasmda tasvirlangandek, vaqt yo'qotishga duch keladi. Aynan shu yo'qotilgan vaqt oralig'i inersiya deb ataladi.

Asosiy tizimlar nazariyasiga ko'ra, muhit o'zgarishiga eng tez javob bera oladigan korxonalar uzoqroq yashab qolish imkoniyatiga ega. 1-rasmda o'zgarishga nisbatan faoliyat yurituvchi tashkilot harakati ko'rsatilgan. Korxonaga qanchalik tez o'zgarishlarni aniqlamasin va qanchalik tez chora ko'rmasin, baribir vaqt sarfi doimo mavjud bo'lib qoladi. Vaqt yo'qotishning yagona oldini olish yo'li bu – o'zgarishlarni oldindan prognoz qilish (1-rasm).

1-rasm. Gomeostatika.

Bu yerda:

---- Talab darajasi.

— Ta'minot (tizim mahsuloti).

T_s - Talabdagi o'zgarish sodir bo'lgan vaqt.

T_a - Talab o'zgarganligi haqida tizim ma'lumot olgan vaqt.

T_d - Tizim o'zgarishga nisbatan javob berish uchun qaror qabul qilgan vaqt.

T_e - Tizim tashqi muhit bilan tenglashgan vaqt.

Korxonalar o'zgarishlarni oldindan prognoz qilib, ularga nisbatan avvaldan tayyorgarlik ko'rib borishi ham mumkin.

2-rasmda korxonalar uch xil inersiya holatida o'zgarishni oldindan bilib, harakat qilishi tasvirlangan. Shakldagi T_d – korxonaning o'zgarish sodir bo'lishi mumkinligi haqida xabar topish vaqti. T_s – o'zgarish sodir bo'lgan vaqt. T_{e1} , T_{e2} , T_{e3} esa inersiyaga ko'ra korxonaning chora ko'rib, muhit bilan muvozanatga erishish nuqtalaridir. Prognozlash juda murakkab va qaltis jarayondir. Noto'g'ri prognoz ortiqcha energiya sarfi va keragidan ortiqcha miqdorda mahsulot ishlab chiqarishga olib kelishi mumkin. Shu sababli, prognozlashni uzoq muddatga belgilash maqsadga muvofiq emas. Korxonalar uchun zarur chora ko'rishdan avval biroz kutib turish ham foydalidir. Prognozlash tizimlari muhitni doimiy kuzatuvda olib borish va kutilishi mumkin bo'lgan holatlarni aniqlashni o'z ichiga oladi. Ushbu jarayon korxonaga kelajakda amalga oshirishi mumkin bo'lgan yo'llarni belgilashda yordam beradi (2-rasm).

2- rasm. Istiqbollashgan gomeostatika.

Bu yerda:

----- Talab darajasi

———— Ta'minot (tizim mahsuloti)

Ts - Talabdagi o'zgarish sodir bo'lgan vaqt.

Td - Tizim o'zgarishga nisbatan javob berish uchun qaror qabul qilgan vaqt

Te1,2,3 - Tizim inersiyasiga ko'ra, tashqi muhit bilan tenglashgan vaqt.

Bizning tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatdiki, innovatsion mahsulotni yaratish, uni bozorga olib chiqish va sotishda talabning miqdoriy o'zgarishlari doimiy emas, balki o'zgaruvchan bo'ladi. Talabning miqdoriy kamayishiga o'z vaqtida javob bera olmaslik korxonani iqtisodiy nochor ahvolga solib qo'yishi mumkin, chunki tayyor mahsulotlar zaxirasi ortib ketadi. Shu nuqtai nazardan, biz gomeostatikaning miqdoriy kamayishini tahlil qildik (3-rasm).

3-rasm. Xavfli inersiya.

Bu yerda:

---- Talab darajasi

— Ta'minot (tizim mahsuloti)

Ts - Talabdagi o'zgarish sodir bo'lgan vaqt

Ta - Talab o'zgarganligi haqida tizim ma'lumot olgan vaqt

Td - Tizim tashqi muhit bilan tenglashgan vaqt

Tg- Talabda kamayish sodir bo'lgan vaqt

Tk- Tizim talab kamayishiga nisbatan javob berish uchun qaror qabul qilgan vaqt

Te- Tizim mazsulot chiqarishni to'xtatgan vaqt.

Shaklga qaraydigan bo'lsak, u yerda o'zgarish sodir bo'lgandan so'ng unga nisbatan qabul qilingan oraliq tadbirlarni amalga oshirishga sarflangan vaqt (3-rasmda Ts va Te) tasvirlangan. Mazkur funksiya ichida korxonaning o'zgarishdan xabar topishiga ketgan vaqt Ts va Ta oraliq'ida joylashadi. Td, Tg va Tk nuqtalari orasidagi vaqt esa korxonadan talab darajasidan kelib chiqib, mahsulot hajmini kamaytirish va uni zudlik bilan amalga oshirish qarorini qabul qilishga sarflanadi. Mahsulot ishlab chiqarishni to'xtatishga qaror qabul qilingan vaqt va qolgan mahsulotni to'liq sotishga ketgan vaqt oraliq'ini xavfli inersiya deb atadik. Asosiy tizimlar nazariyasiga ko'ra, muhit o'zgarishiga, ayniqsa xavfli inersiyaga eng tez javob bera oladigan korxonalar uzoq muddat yashab qolish imkoniyatiga ega. Xavfli inersiyadan saqlanish uchun biz blok-sxema taklif qilamiz. Ushbu blok-sxemaga asoslangan dasturlar korxonani noqulay o'zgarishlardan himoya qiladi va mahsulot assortimentini o'zgartirish yoki yangi mahsulot ishlab chiqarishga korxonada menejerlarini undaydi. Bizga ma'lumki, yuqorida qayd etilgan noqulay vaziyatlardan himoyalashning boshqa vositalari ham mavjud. Bunga misol sifatida sug'urta va bufer mexanizmlarini keltirish mumkin (4-rasm).

4-rasm. Xavfli inersiyadan saqlanish blok sxemasi.

Buferlar odatda korxonalar tomonidan o'zgarishlarga nisbatan himoya vositasi sifatida yaratiladi. Bufer sifatida uzoq muddatli kontraktlar, ortiqcha zaxiralar, xom ashyo yoki tayyor mahsulot zahiralari qo'llanilishi mumkin. Ular yordamida korxonada o'zini o'zgarishlardan himoya qilib, vaqtinchalik barqarorlikka ega bo'lishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Innovatsion tizimlar tashqi va ichki omillar ta'sirida rivojlanadi. Tizimning barqarorligi va moslashuvchanligi muhim omillar bo'lib, ular atrof-muhit bilan o'zaro aloqada shakllanadi. Tadqiqotda gomeostaz printsiplari asosida korxonalarining tashqi o'zgarishlarga moslashishi va raqobatbardoshlikni oshirish strategiyalari muhokama qilingan.

Axborot texnologiyalarining innovatsion tizimlarni boshqarishdagi roli alohida ta'kidlanib, u tashkilotlarning qaror qabul qilish jarayonida muhim omil ekanligi qayd etilgan. Shuningdek, xavfli inertsiya tushunchasi kiritilib, undan saqlanish uchun blok-sxema ishlab chiqilgan. Bu, o'z navbatida, innovatsion tizimlarning samarali boshqaruvi uchun muhim ilmiy asoslar va amaliy yondashuvlarda o'z samarasini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории / Пер. с нем. И. Д. Газиева; под ред. Н. А. Головина. – СПб.: Наука, 2007. – 648 с.
2. Chaminade, Cristina & Edquist, Charles. (2006). From theory to practice: the use of systems of innovation approach in innovation policy. 10.1093/oso/9780199299195.003.0008.
3. Sarta, Andrew & Durand, Rodolphe & Vergne, Jean-Philippe. (2021). Organizational Adaptation. *Journal of Management*. 47. 10.1177/0149206320929088.
4. Filyppova, Svitlana & Ohienko, Mykola & Cherkasova, Svitlana & Korobova, Nataliia & Krylov, Denys & Samoilovych, Oleksandr. (2023). The role of information technologies in the innovation development management of enterprises of the national economy. *Revista de la Universidad del Zulia*. 14. 385-399. 10.46925//rdluz.39.21.
5. Porter, Michael. "How Competitive Forces Shape Strategy." *Harvard Business Review*. March-April 1979. pp. 137-145. Reviewed by Gordon Scott.
6. Charles Ehin. Sociocultural homeostasis and business success. <https://www.managementexchange.com/hack/sociocultural-homeostasis-and-business-success>
7. Tomashuk I. V., Tomashuk I. O. Enterprise development strategy: innovation and internal flexibility // *Colloquium-journal*. Warszawa. Poland: Warszawa, 2021. № 3 (90), vol 4. P. 51-66. – 2021.
8. Lyasnikov N. et al. The national innovation system: the conditions of its making and factors in its development // *Life Science Journal*. – 2014. – T. 11. – №. 6. – С. 535-538.
9. Evans D., Li J., McGough B. Local rationality // *Journal of Economic Behavior & Organization*. – 2023. – T. 205. – С. 216-236.
10. Patrick Amadasun. Application of organisational homeostasis as an emerging paradigm for knowledge management. *International Journal of Knowledge-Based Development* Vol. 5, No. 1. Published Online: 17 Mar 2014.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

